

ALISHYER NAVOIY VA SHYEKSPIR IJODIDA INSON KAMOLOTI VA JAMIYAT MA'NAVIY TARAQQIYOTI MASALALARI

O'zDJTU Sharq filologiyasi fakulteti

2-kurs FKOR-2014 guruhi talabasi

Qo`chqorova Parizoda Abror qizi

Telefon: +99891 001 22 31

Annotasiya: Ushbu maqolada, Alisher Navoiy Sharq Uyg'onish davrining daho mutafakkiri, Vilyam Shekspir esa G'arb Renessansining yirik vakili bo'lganliklari, bu ikki benazir san'atkor o'z ijodlarida inson kamoloti va jamiyat ma'naviy taraqqiyoti masalalarini birday ko'tarib chiqqanliklari bois, ularning ham mavzu, ham syujet, ham badiiy timsollar yaqinligi jihatidan, yonma-yon tilga olinishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: G'arb Renessansi, Uyg'onish davri, ilmiy-badiiy asarlar, milliy va xalqaro an'analar, adabiy-estetik tamoyillar, ijodiy uslub, qiyoslash

Alisher Navoiy xalqimizning ong va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, millatimizning g'ururi, sha'nu sharafini dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z san'atkoridir . Mana shunday shoir ijodini milliy va xalqaro an'analar kontekstida qiyoslab o'rganish muhim ilmiy-nazariy ahamiyatga ega. Zero, qiyoslashlar orqali shoir ijodining individualligi, uning milliy va jahon adabiyotidagi o'rni belgilanadi.

Bugungi kunga qadar Alisher Navoiyning qator ilmiy-badiiy asarlari xorijiy tillarga tarjima qilindi, bu olamshumul ahamiyatga ega meros bo'yicha yuzlab ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Ammo hanuzgacha buyuk shoirning ijodiy uslubi, adabiy-estetik tamoyillari, san'atkorlik mahorati uning o'zi kabi Uyg'onish davrida yashab ijod qilgan g'arb shoiru mutafakkirlarining ijodi bilan qiyoslab o'rganilmadi.

Navoiyni g'arb adabiyotining yirik namoyandalari qatoriga qo'yib ulug'lash hollari ko'p kuzatiladi, lekin biror asari hozirgacha ularning muayyan bir asari bilan

solishtirilib ilmiy tekshirilmagan. Zero, bu yo‘nalishdagi ishni ham bajarish lozimligi hozirgi zamon qiyosiy adabiyotshunosligida dolzarb masala hisoblanadi.

Alisher Navoiy Sharq Uyg‘onish davrining daho mutafakkiri, Vilyam Shekspir esa G‘arb Renessansining yirik vakili bo‘lganliklari, bu ikki benazir san‘atkor o‘z ijodlarida inson kamoloti va jamiyat ma‘naviy taraqqiyoti masalalarini birday ko‘tarib chiqqanliklari bois, ularning ham mavzu, ham syujet, ham badiiy timsollar yaqinligi jihatidan, yonma-yon tilga olinadigan ikki asarlarini qiyosiy o‘rganishni maqsad qildik. «Layli va Majnun» hamda «Romeo va Julyetta» asarlari shoirlar ijodiy uslublari xususiyatlari nuqtai nazaridan o‘rganilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi, deb hisobladik. O‘zbek adabiyotshunosligida hanuzgacha bunday qiyosiy ish bajarilmaganligi, «Navoiy va jahon adabiyoti» mavzui adabiyotshunoslik fanimizda nisbatan yangi soha bo‘lib, bugungacha sanoqligina ishlar amalga oshirilgan»ligi, bugungi kunda esa shu usuldagi tadqiqotlarga ehtiyoj paydo bo‘lganligi mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Navoiy va Shekspir dahosi – she‘riyat olamining noyob durdonasi, mo‘jizalar olami ichra benazir mo‘jizadir.

Alisher Navoiy Sharq badiiy so‘z san‘ati olamida, Shekspir esa G‘arb adabiyoti dunyosida inqilobiy o‘zgarishlar yasadilar. Biri turkiy tildagi, ikkinchisi ingliz tilidagi badiiy adabiyot nufuzini yuksak darajaga ko‘tardilar. Insoniyat avlodi dunyoning bu ikkala farzandi bilan qonuniy ravishda faxrlanadilar. Alisher Navoiy (1441-1501) va Vilyam Shekspir (1564-1616) ijodining badiiy jihatlarini qiyosiy o‘rganish ko‘pchilik adabiyot ixlosmandlari uchun juda mushkul bir masala bo‘lib tuyulishi mumkin.

Bu ikkala shoir ijodining badiiy mahorati qirralarini chog‘ishtirish sohasidagi izlanishlar hali adabiyotshunoslikda ko‘zga tashlanmaydi. Holbuki, Sharqu G‘arb “adabiy-madaniy” aloqalaridagi tipologik ayniyatlarni butun yaxlitligi bilan ochib berish kabi muhimdan- muhim vazifalar ham hali oldinda turibdi” . Shu nuqtai nazardan biz quyida Navoiy va Shekspir adabiy merosida tipologik o‘xshashliklarning ahamiyatga molik o‘rinlarini ko‘rsatishga urinib ko‘ramiz.

Bizning tipologik tahlilimizga asos sifatida Navoiy va Shekspir shaxsi, dahosi, ular yashab ijod qilgan tarixiy-madaniy sharoitning o‘xshashligini ko‘rsatish mumkin. Ma’lumki, Navoiy shaxsi va dahosi Hirot bilan chambarchas bog‘liq. XV asrning I - yarmida Hirot Xurosonning madaniy markazi darajasiga ko‘tarilsa, ikkinchi yarmida “O‘sha davr Sharqi asosiy markazlaridan biriga aylanadi”

1. Ilm-fan, ayniqsa, adabiyot, san’at, xattotlik, hunarmandchilik va me’morchilik keng rivoj topadi. Manbalarda berilgan xabarlarga ko‘ra, Hirot eng yuksak malakali ustalar, me’morlar, hunarmandlar, musavvirlar, xattotlar, umuman, nomlari hanuz tilga olinib kelinayotgan turli iste’dodli ulug‘ shaxslar yurtiga aylangan edi.

2. Boburning aytishicha “... rub’i maskunda andoq shahr yo‘qtur”

3. Hirotida obodonchilik va madaniyat taraqqiyotining shu darajaga ko‘tarilishida Navoiyning roli katta bo‘ldi.

Hirot ijodkorlar markaziga aylandi, badiiy adabiyot, lirika, axloq, xattotlik, rassomchilik, musiqa san’ati haqida risolalar, tazkiralar, tarixiy asarlar yaratildi. Rivojlanish va ravnaqni faqat adabiyot va san’atda emas, balki madaniyatning barcha sohalarida va iqtisodda ham ko‘rish mumkin.

Bu haqda Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar asarlarida aniq ma’lumotlar keltirilgan. Bobur esa temuriy Sulton Husayn Boyqaro davrida Xurosondagi umumiy faollik va yuksalish haqida “Boburnoma”da shunday yozadi: “Sulton Husayn Mirzoning zamoni ajib zamona edi. Ahli fazl va benazir eldin Xuroson, bataxis Hirot shahri mamlu edi. Har kishining har ishga mashg‘ullig‘i bor edi, himmati va g‘arazi ul edikim - ul ishni kamolg‘a tegurgay. Sulton Husayn Mirzo zamonida Mirzoning tasarrufidan va takallufidin Hirotning zebu ziynati birga o‘n, balki yigirma taraqqiy qilib edi”

Xulosa

Alisher Navoiy Sharq badiiy so‘z san’ati olamida, Shekspir esa G‘arb adabiyoti dunyosida inqilobiy o‘zgarishlar yasadilar. Biri turkiy tildagi, ikkinchisi ingliz tilidagi badiiy adabiyot nufuzini yuksak darajaga ko‘tardilar. Insoniyat avlodi dunyoning bu ikkala farzandi bilan qonuniy ravishda faxrlanadilar.

Adabiyotlar ro‘yxati:

- 1 Bertels Ye.E. Izbrannyye trudi. Navoi i Djami. - M.: 1965. -S. 21.
- 2 Sulaymonova F. Aql va tafakkur kuchi. - Toshkent: Fan, 1991.- B. 44.
- 3 Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. - Toshkent: 1960. -B. 233. 4
O‘sha asar. -B. 239